

ANAIS

VI Encontro de Atenção Primária da Região do Trairi

**IV Encontro Nacional de Atenção Primária
à Saúde**

13, 14 e 15 outubro de 2021

Volume IV, Número I

ISSN 2595-1149

**SANTA CRUZ – RN
2021**

REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

José Daniel Diniz Melo

DIRETORA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DO TRAIRI

Joana Cristina Medeiros Tavares Marques

COMISSÃO ORGANIZADORA E COLABORADORES

Luciane Paula Batista Araújo de Oliveira (coordenadora do evento)	José Gláucio Brito Tavares De Oliveira
Adriana Gomes Magalhães	José Jailson de Almeida Júnior
Anna Cecília Queiroz de Medeiros	Luna Medeiros Brito de Araújo
Alynne Mendonça Saraiva (UFCG)	Maura Roberta G. de Lima Luduvico (V URSAP)
Danrley de Souza Moura	Rita de Cássia Nuniz Cunha Bezerra (V URSAP)
Dimitri Taurino Guedes	Valdo Teodósio de Almeida (V URSAP)
Fernanda Diniz de Sá	Wanessa Cristina Tomaz dos Santos Barros

PALESTRANTES E MINISTRANTES

Bernadete Perez Coêlho	Maria Helena Cassiano de Campos
Érika Rodrigues de Almeida	Roberval Edson Pinheiro de Lima
Matheus Rodrigues Rangel	Viviany Moura Chaves

AVALIADORES

Adriana Gomes Magalhães	Lilian de Fátima Dornelas
Alynne Mendonça Saraiva	Luana Caroline de Assunção Cortez Corrêa
Amanda Carla Silva Cavalcanti	Luciane Paula Batista Araújo de Oliveira
Anna Cecília Queiroz de Medeiros	Luiz Paulo Gomes dos Santos Rosa
Anna Thays Dias Almeida	Lumena Cristina de Assunção Cortez
Danilo Erivelton Medeiros Dias	Maísa Leitão de Queiroz
Dimitri Taurino Guedes	Marcos Vinícius da Silva Bento
Eslia Maria Nunes Pinheiro	Matheus Oliveira Lacerda
Fernanda Diniz de Sá	Milena Beatriz dos Santos Silva
Ingrid Martins de França	Natália Fernandes do Nascimento
Ísis de Siqueira Silva	Onadja Benício Rodrigues
Jessyca Camila Carvalho Santos	Pedro Bezerra Xavier
Jessyellen Pereira de Lima	Ravila Suenia Bezerra da Silva
José Diego Bezerra Arraes	Raul de Paiva Santos
José Jailson de Almeida Júnior	Wanessa Cristina Tomaz dos Santos Barros
Julyenne Dayse de Oliveira Ferreira	

REALIZADOR

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA)

ENTIDADES PARCEIRAS

Pró-Reitoria de Extensão (PROEX-UFRN)
Pró-Reitoria de Pós-graduação (PPG-UFRN)
Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva (PPGSACOL-FACISA-UFRN)
V Unidade Regional de Saúde Pública da Secretaria de Estado de Saúde Pública (V URSAP-
SESAP-RN)

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
Sistema de Bibliotecas - SISBI
Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Setorial da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi - FACISA

Encontro de Atenção Primária da Região do Trairi; Encontro Nacional de Atenção Primária à Saúde (6.: 2021; 4.: 2021, Santa Cruz, RN).

Anais do VI Encontro de Atenção Primária da Região do Trairi; IV Encontro Nacional de Atenção Primária à Saúde, 13 a 15 de outubro de 2021 / organização de Luciane Paula Batista Araújo de Oliveira ... [et al.]. - Santa Cruz, 2021.

ISSN 2595-1149

1. Atenção primária. 2. Política Nacional de Saúde 3. Educação e saúde. I. Oliveira, Luciane Paula Batista Araújo de. III. Título.

RN/UF/FACISA

CDU 614

Elaborado por José Gláucio Brito Tavares de Oliveira – CRB-15/321

Esta é uma publicação anual | Autor corporativo: Universidade Federal do Maranhão. Rua Urbano Santos, S/N, Imperatriz/MA. CEP: 65900-410

VI Encontro de Atenção Primária da Região do Trairi e IV Encontro Nacional de Atenção Primária à Saúde
ISSN 2595-1149 Santa Cruz, RN, v. 4, n. 1. 13, 14 e 15 out. 2021.

26 SUPORTE BÁSICO DE VIDA: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UMA SALA DE ESPERA NA ESF

Larayne Gallo Farias Oliveira
Lislaine Aparecida Fracoli

Introdução: A parada cardiorrespiratória (PCR) é uma emergência que ameaça a vida, pois a sobrevivência do indivíduo depende de um atendimento seguro e efetivo. Percebida a ausência de pulso central, deve ser iniciadas intervenções através do Suporte Básico de Vida (SBV) que consiste em um conjunto de técnicas de reconhecimento e a realização das manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) com o objetivo de manter a vítima de PCR viva até a chegada de uma unidade de transporte especializada. É primordial que todos tenham acesso a treinamento de RCP. **Objetivo:** Relatar a realização de uma sala de espera em uma Estratégia de Saúde da Família (ESF) sobre o SBV. **Descrição metodológica:** Trata-se de um relato de experiência da realização de uma sala de espera em uma ESF, com a participação de dezoito usuários. A sala de espera ocorreu enquanto os usuários aguardavam a consulta médica, e houve a participação de dois estudantes de enfermagem. **Resultados:** Os resultados foram avaliados a partir das seguintes características: conhecimento prévio de SBV sendo considerado insatisfatório e/ou ausente; aprendizado sobre SBV após oficina considerado satisfatório e/ou elevado; e o impacto causado pelos dados estatísticos apresentados, considerados satisfatório e/ou alcançados. **Conclusão:** Percebe-se a urgência precisão de implementação de programas de treinamento de SBV para a população em geral, para que em locais públicos onde ocorre grande circulação de pessoas. Espera-se, através dos resultados desta oficina, contribuir na construção de conhecimentos básicos de RCP com a devida atuação da sociedade. Ademais, haverá contribuição para o campo científico, podendo a oficina constituir como subsídio para outras propostas que envolvam ou se aproximem da mesma temática uma vez que a atenção primária é a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde.

Descritores: reanimação cardiopulmonar; educação em saúde; salas de espera.

13, 14 e 15/10/2021
Evento online